

**TA’LIM MUASSALARIDA VATANPARVARLIK TUYG’USINI
SINGDIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING ZARURATI**

Elyor Sattorovich Kenjayev

Navoiy innovasiyalar universiteti o’qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizda yoshlarni, ayniqsa o’quvchi-talabalarni Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, ularda vatanparvarlik hissini shakllantirishga oid tushunchalar, qarashlar haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: vatanparvarlik, yoshlar, ma’naviyat, tahlil, shakllanish, i yondashuv.

Abstract: This article talks about concepts and views on educating young people in our country, especially students, in the spirit of love for the Motherland, forming a sense of patriotism in them it's about.

Key words: patriotism, young people, spirituality, analysis, formation, approach.

KIRISH. Davlatimiz rahbarining tinimsiz sayi-harakatlari va faol tashabbuskorliklari bilan yurtimiz hayotida misli ko’rilmagan darajada yangiliklar ro’y bermoqda. Taraqqiyotga va ulkan ijobiy o’zgarishlarga guvoh bo’lib turganligimiz, isloxotlarni aniq va puxta rejalashtirib, davlatning mavjud resurs va imkoniyatlaridan kelib chiqib, shuningdek, eng avvalo, Strategiya va dasturlar xalq bilan muhokama qilinayotganligi barchamizni xursand qiladi. Bugungi kunda global axborot makonidagi qarama-qarshilik, inson, ayniqsa yosh avlodning ongi va qalbi uchun kurashning kuchayishi sharoitida, aynan vatanparvarlik tushunchasining roli va ahamiyati ortishi tabiiy, albatta.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Bugungi kunda ta’lim muassasalarida vatanparvarlik tuygusini o’quvchi-talabalarga singdirishda quyidagi bir necha usullardan foydalanib kelinmoqda.

Birinchi navbatda, ta’lim muassasalarida vatanparvarlikga bag’ishlangan tadbirlar, asosan, biror bir muhim sanaga bagishlab tashkil etiladi. Bu jarayon tadbirlar yoki darslar orqali o’quvchi-talabalarni o’z vatanining tarixi, milliy qahramonlari hayoti va faoliyati, dunyo tamadduniga qo’shgan xissasi hamda o’sha davr voqealigida qaxramonlikning o’rni va ahamiyati to’g’risida axborot berish yoki ma’lumotlarga ega bo’lishi bilan chegaralanadi.

Ikkinchisi, vatanparvarlik tuygusini oshirish uchun o’quvchi-talabalar o’rtasida xarbiy soxa faoliyati va yurtimizda mavjud maxsus davlat xizmatlariga kirish va shu yo’nalishdagi o’rta maxsus hamda oliy o’quv yurtlariga o’qishga qabul qilish bo’yicha axborotlar bilan tanishtirish orqali ularga tavsiyalar beriladi.

Uchinchi navbatda, O’qituvchi va targibotchilat tomonidan, milliy- tarixiy va vatanparvarlik yo’lanishidagi filmlar namoyishi hamda shu yo’nalishdagi asarlarni mutolaa qilish tavsiya etiladi va boshqa shu yonalishdagi usullardan foydalaniladi.

Yuqorida sanab o’tilgan yo’nalishlar vatanparvarlik tuygusini o’quvchi-talabalarda singdirishda, ananaviy xarakter kasb etganligi bois, ushbu tuyg;unii yoshlar ongu-shuurida, qaydarajada shakillanayotganligini baholash yoki tahlil qilishda ma’lum bir o’lchovlar lozimligini taqozo etmoqda.

Prezident, Qurolli kuchlar Oliy bosh qo‘mondoni Shavkat Mirziyoyev 2024 yil 12-yanvar kuni Xavfsizlik Kengashining kengaytirilgan yig‘ilishida yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha topshiriqlar berib, **“Bugungu kunda har birimiz amalda Vatan himoyachisi bo’lishimiz, yoshlarimizni ham shu ruhda kamol toptirishimiz zarur”**¹²⁴ - ligini ta’kidlab o’tdilar.

Vatanparvarlik tuygusini o’quvchi-talabalarda shakillanganligini baholash mezonlari sifatida quyidagi yo’nalishlarni alohida belgilab olish lozim deb xisoblayman.

NATIJALAR. Birinchi yo’nalishimiz bu, - o’quvchi-talabalarni, davlat tilini bilish darajasi. Til har bir millat madaniyatining o’zagidir. Shu sababli ham tilning davlat taraqqiyoti va kelajagini belgilovchi kuchlardan biri ekanligi etirof etiladi. Davlat tili xalqni birlashtiradi, ta’lim beradi va tarbiyalaydi, milliy mentalitetni butunligini taminlaydi va saqlaydi. 2019 yil 21 oktyabrda o’zbek tiliga davlat tili maqomini berilganligiga 30 yil to’lishi munosabati bilan “O’zbek tilining davlat tili sifatida nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to’risida”gi tarixiy farmonlari, mamlakatda davlat tilini rivojlantirish ayniqsa, yoshlarni davlat tilini va davlat tilida ish yuritishni puxta o’zlashtirishi buyicha aniq vazifalarni oldimizga qo’ydi. O’quvchi-talabalarga davlat tilini bilishning ijtimoiy va kasbiy foydalarini ko’rsatish hamda davlat tilini bilishning ma’naviy va madaniy boylik ekanligini anglatish belgilab olindi. Zero bobokalonimiz, Isoqxon Ibrat, **“Bizning yoshlar albatta boshqa tilni bilish uchun sa’y-harakat qilsinlar, lekin avval o’z ona tilini ko’zlariga to’tiyo qilib, ehtirom ko’rsatsinlar.Zero, o’z tiliga sadoqat – bu vatan ishidir”**¹²⁵

Ikkinchi yo’nalish sifatida yoshlarni, Vatani taixi haqida malumotlarga ega ekanligi darajasi. Uchinchi Renesansni qurayotgan bugungi avlodlar uchun o’zbek davlatchiligi tarixi, ming yillar davomida shakillanib, takomillashib kelgan siyosiy-huquqiy boshqaruv qonun-qoidalari, mustaqillik uchun kurashgan ajdodlari kim bo’lganligi, bu ne’mat osonlik bilan qo’lga kiritilmaganligini, O’zbekistonning

¹²⁴ <https://xs.uz/uzkr/search?q=Bugungu+kunda+har+birimiz+amalda+Vatan+himoyachisi+bo%E2%80%99lishimiz%2C+yoshlarimizni+ham+shu+ruhda+kamol+toptirishimiz+zarur.>

¹²⁵ <https://www.gazeta.uz/oz/2019/10/22/uzbek-language/> O’zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o’zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 30 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi nutqida

mustaqilligini yanada mustahkamlash, uchun xizmat qilishi lozimdir. **“Hamma o‘z tarixini ulug‘laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo‘q. Bu merosni chuqur o‘rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak”**¹²⁶ - deydi yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev.

Albatta, Vatan tarixi xalqimizning asrlar davomida ko‘pgina xalq, elatlar bilan ahl, hamjihat bo‘lib yashaganligidan, yurtimizda diniy e‘tiqodlar erkinligi va inoqligi bo‘lganligidan guvohlik beradi. Bu mustaqil O‘zbekistonda yashovchi turli dinlarga e‘tiqod qiluvchi 130 dan ortiq millat va elatlar o‘rtasida tinchlik, milliy totuvlik, birdamlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiluvchi tarixiy saboqdir.

Uchinchi yo‘nalish sifatida, yosh avlodni, Milliy adabiyot haqida tassavurni boyitib borish zarurdir. Badiiy adabiyot inson ma‘naviyati va e‘tiqodini shakllantiruvchi vositadir. Chunki badiiy asarlarning qahramonlari timsolida muayyan millatga mansub eng ezgu va go‘zal fazilatlar aks ettiriladi. Buning ustiga, millatning ijobiy sifatleri shunchaki aytib qo‘yilmaydi, balki kishining tuyg‘ulariga ta‘sir ko‘rsatadigan, uni loqayd holdan chiqarib yuboradigan tarzda aks ettiriladi. Badiiy adabiyot insonning tafakkuriga qalbi orqali ta‘sir ko‘rsatadi va aqli bilan anglaganlarini uning tabiyatiga singdirib yuborishga xizmat qiladi. Ya‘ni adabiyot kishining xarakter xususiyatlarini shakllantirishda, uning tuyg‘ular tizimini qaror topdirishda qator avzalliklarga ega bo‘lgani uchun ham shaxs estetik tarbiyasini shakllantirishida katta samara berishi tabiiydir. Turli davrlarda, turli ijodkorlar tamonidan yaratilgan matnlarni o‘qish jarayonida insonda, yoshlarimizda iftixor, g‘urur tuyg‘usi paydo bo‘ladi, u yoki bu hayotiy hodisaga o‘z nuqtaiy nazari bilan qaray boshlaydi, nimanidir yoqlab, nimanidir inkor etadi, qaysi bir adabiy qahramonga o‘xshagisi kelsa, o‘zgasidan nafratlanadi.

Har bir adabiyot milliydir, shunga ko‘ra har bir xalqning tarixiy hayotidagi va ruhiyatidagi xususiyatlar adabiyotning milliyliги mazmunini tashkil etadi va o‘ziga xos milliy shaklni yuzaga keltiradi. Milliy shaklning yuzaga kelishida adabiyot tomonidan uzoq davr mobaynida yig‘ilgan tajriba va an‘ananing ham ahamiyati katta. Xalq hayotidagi yangi davr esa adabiyotni yangi, yuqoriroq bosqichga ko‘taradi, uning mazmuni va shaklini ham yangilaydi, ham boyitadi. Yangilangan adabiyot o‘z navbatida yangi jamiyatning mustahkamlanishida qudratli qurol vazifasini o‘taydi. Hozirgi zamon o‘zbek adabiyotda adabiyotning tasvir ob‘ekti umuman ijtimoiy voqelik bo‘lsa, bosh tasvir ob‘ekti esa insondir. Tarixiy tajribamiz shuni ko‘rsatmoqdaki, aniq maqsadni ko‘zlagan, ishonchli g‘oya bilan qurollangan xalqgina

¹²⁶ Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san‘at, madaniyatni rivojlantirish - xalqimiz ma‘naviy olamini yuksaltirishning muhim poydevoridir. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma‘ruzasi. // "Xalq so‘zi" gazetasi, 2017 yil, 4 avgust, 153-son.

jahon siyosiy maydonida o'z o'rniga ega bo'la oladi. Milliy g'oyamizni yoshlar ongiga singdirishda badiiy adabiyot bizning asosiy qurollarimizdan biri bo'lishi lozim.

To'rtinchi yo'nalish sifatida, Vatan ramzlariga bo'lgan hurmatni shakllantirib borish. "O'zbekiston Respublikasi qonun bilan tasdiqlanadigan o'z davlat ramzlari — bayrog'i, gerbi, va madhiyasiga ega." (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 5-moddasi).

Davlat ramzlari, ya'ni davlat bayrog'i, gerbi va madhiyasi har bir mamlakatning xalqaro munosabatlardagi milliy timsoli va ramzi sifatida muhim siyosiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, ushbu ramzlarsiz davlatning siyosiy mustaqilligini va uning xalqaro munosabatlarda tutgan o'rnini va rolini tasavvur etib bo'lmaydi. Tarixdan ma'lumki, Vatan ramzlari doimo ulug' va muqaddas sanalgan. Bayroq hamisha insonlarni yakdillikka, ulug' maqsad yo'lida birlashishga chorlagan. Davlat ramzlari or-nomus, shon-sharaf belgisi sifatida e'zozlangan. Zero, bayroq har bir xalq, millatning shonli o'tmishi va buyuk kelajagi, asriy an'ana va urf-odatlarini o'zida aks ettirgan. Buyuk o'tmish, shonli tarixga ega xalqimizning davlat barpo etish g'oyasi, umuminsoniy qadriyatlapga sodiqligi, eng avvalo, o'zining davlat ramzlarida aks etgan. O'z ramzlariga ega bo'lgan davlat o'z taqdirini o'zi belgilaydi.

Yurtdoshlarimiz jahon maydonida ulkan g'alabalarga erishgan chog' bayrog'imizni ko'klarga ko'targanda, davlat gerbini o'pib, peshonamizga to'tiyo etganimizda, davlatimiz madhiyasi yangraganda beixtiyor qalblarimiz jumbushga kelib, ko'zlarimizda sevinch yoshlari qalqiydi. Albatta, jasur Vatan o'g'lonlari yuksak g'alabalar nashidasini nishonlashda davlat ramzlariga faxr bilan qo'llarini ko'ksiga qo'yib ta'zim qiladilar. Biz uchun bayroq ozodlik timsoli, milliy iftixor ramzidir. Davlatimiz bayrog'ini beixtiyor Vatan suratlariga qiyoslasak bo'ladi. O'zbekiston quyoshli o'lka, buyuk tarix, ma'naviyat va madaniyat yaratgan zamindir.

Beshinchi yo'nalish, bu - San'atning biror soxasini tushunishi va undan zavqlanishidir. San'at insoniyat ma'naviy madaniyatining tarkibiy qismi, dunyoni ma'naviy anglashning maxsus turidir. San'at hozirgi davrga qadar insoniyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda rivojlanib kelgan. insonning go'zallik qonuniyatlari asosida borliqni badiiy o'zlashtirish va o'zgartirishga qaratilgan yaratuvchilik faoliyati, hamda uning natijasi sifatida vujudga kelgan jami narsalar tushuniladi, ya'ni, go'zallik qonunlari asosida mahorat va did bilan yaratilgan narsalarning hammasi san'atga aloqadordir. U inson uchun estetik zavq-shavq manbai; inson hayotiga go'zallik baxsh etadi; odamlarda voqelikka nisbatan hissiy munosabatni shakllantiradi. Hayotni kuzatish, o'rganish va bilish vositasi hamdir. Hayotni inson orzu qilgan tomonga o'zgartirishda yordam beradi. Tarbiya vositasi sifatida xizmat qiladi. Hayotdagi go'zallikdan ilhomlanishga, yomonlikdan nafratlanishga chorlaydi.

Odamlar orasidagi ma'naviy ko'prik, muloqot vositasi bo'lib, odamlarning badiiy-estetik didini tarbiyalaydi, ularda ma'lum dunyoqarashni shakllantiradi. San'at

jamiyat ma'naviy hayotining boshqa hodisalari (fan, mafkura, axloq) ma'lum darajada bog'liqdir. San'atning maqsadi dunyoni badiiy o'zlashtirish, odamga lazzat baxsh eta oladigan, uni ma'naviy boyita oladigan asarlar yaratish yo'li bilan kishilarning estetik ehtiyojlarini qondirishdan iborat. Inson san'atdan estetik zavq, bitmas-tuganmas ijodiy kuch-qudrat oladi va shu ma'noda san'at ma'naviy yuksalishning eng ta'sirchan quroliga aylanadi, biroq eng ahamiyatli jihati shundaki, u inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. San'at va ma'naviyat axloqning bosh mavzusi - insondir. San'at yaxshi va yomon hodisalarni ibrat qilib ko'rsatish asosida axloqiy poklikka, raxm shafqatga, dardkashlikka ayni vaqtda axloqiy kamolotga da'vat etadi. Shunday qilib, yosh avlod ma'naviy tarbiyasida o'zbek xalqining boy ma'naviy merosidan keng foydalanish uning ta'sirchanligi, samaradorligini oshirishda san'at muhim omil bo'la oladi.

Uchinchi yo'nalish sifatida, urf-odatlar va qadriyatlarni o'zlashtirganligi ya'ni mentalitet tarzini xurmat qilishi. Har bir millatning mentaliteti uning tarixi, yashab turgan shart-sharoiti, ijtimoiy faolligi va boshqa bir qancha omillar bilan bog'langan bo'ladi. Mentalitetning shakllanish jarayoni deyarli uch yarim ming yillik tarixga ega. O'zbek xalqi insoniyat moddiy va ma'naviy madaniyatini bebaho durdonalar bilan boyitgan. Vatanparvarlik mafkurasi oldida o'zbek xalqining haqiqiy urf-odatlar va qadriyatlarni tiklash vazifasi turibdi Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar, huquqiy davlat qurish, qonun ustuvorligini o'matish, yalpi ma'naviy tiklanish jarayonlari, fuqaroviy jamiyat va komil inson shaxsini tarkib toptirish vazifalari birinchi navbatda millat mentalitetini bugungi kun talablari bilan muvofiqlashtirish zaruratini kun tartibiga qo'yadi. O'zgarayotgan O'zbekiston kelajagi ozod va ongli fikrlovchi fuqarolarning erkin tafakkur tarzi, ulaming yangilikka tashna bunyodkorlik ruhi hamda faqat o'zgargan o'zbek mentaliteti vositasida yaratilishi shubhasizdir.

Shu boisdan ham, Prezident Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati ozod va ongli shaxs ma'naviyatini tarkib toptirish dasturlari pirovard natijada yurtimizda qonun ustuvorligi ruhini mustahkam qaror toptirish, aholini milliy istiqloq yo'lidan maqsadli boshqarish orqali amalga oshadi.

Ettinchi yo'nalish, bu xar bir yoshni tanlagan kasbi bo'yicha, shu kasbni yaratilish tarixi va shu kasb fidoyillari hayotini bilishi. Kasb tanlash – har bir inson hayotidagi eng muhim tanlovlardan biri. Kasb – nafaqat daromad topish manbayi, balki umrning asosiy qismi sarflanadigan faoliyat hamdir. Turli kasblar, istiqbolli yo'nalishlar va mutaxassisliklar to'g'risidagi bilimingizni mustahkamlashingiz va sizni qiziqtirgan kasblar bilan tanishib borishingiz kerak.

Kelajakdagi kasbingiz haqida qaror qabul qilganingizdan so'ng, u haqida iloji boricha ko'proq bilimlarga ega bo'lishga harakat qiling. Buning uchun turli o'quv-guruhlar bo'lgan ko'plab ixtisoslashgan maktablar va kurslar mavjud bo'lib, ular

transport vositalari mexanikasidan tortib, tadbirkorlikkacha o‘zingizni sinab ko‘rish imkoniyatini beradi. Bugungi kundagi islohotlarning asosiy maqsadi ham yurtimizda yashayotgan barcha fuqarolar uchun munosib hayot sharoitlarini tashkil qilishdan iboratdir. Shu jihatdan ham ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, ta'lim va maorifni yuksaltirish, milliy istiklol g'oyasini o'zida mujassam etgan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimiz siyosatining ustuvor yunalishlaridan biri hisoblanadi.

Vatanparvarlik tuygusini oshiruvchi boshqa usullar ham mavjud. Vatanparvarlikga bag‘ishlangan bayramlar va kunlarni o‘zida bo‘lishi, kitoblar, kinolar, musiqalar va adabiyotlar orqali milliy g‘oyalar va tamaddunlarga alohida ehtirom bilan qarash talab qilinadi. Shuningdek, o‘quvchilarning o‘z vatanlarida qadimgi obidalarni ko‘dan kechirish orqali tarixiy-geografik bilimlarini oshirish, milliy liboslar, taomlar va odatlar haqida hamda maqollar va hikoyalar orqali bilishlari talab qilinadi.

MUHOKAMA. Umumiy qilib aytganda, vatanparvarlik tuygusi o‘quvchi-talabalar orasida yashirin potentsiallarni olib chiqadi. Bu tuygularga ega o‘quvchi-talabalar milliy va xalqaro ta'lim muassasalarida yaxshi o‘qishi, vatanparvarlik ruhi orqali, milliy g‘oyalarga sodiqligi va vatanga muhabbati uchun eng yaxshi fuqarolar bo‘lishadi. Bunda yoshlarga, o‘z kasbi va bilimlarini vatan xizmatiga yo‘naltirish, ijtimoiy maslahatlarni qabul qilish, maqsadli va foydali ishlar qilish orqali vatan xizmatiga yordam berish bilan vatanparvarlik hissiyatini oshirishadi.

Xulosa o‘rnida, Uchinchi Renesansni bunyodkori sifatida har bir ziyoli qatlam vakilli, vatanparvarlik tuygusini ro'yobga chiqarish uchun mamlakatda yuqorida sanab o‘tilgan mezonlar orqali o‘quvchi-talabalar faoliyatini tahlil qilib, bu vazifaga milliy ruh bilan yondashishlari lozim, zero, **“o‘z farzandlarida yuksak vatanparvarlik ruhini kamol toptira olmagan davlat, qanday qudratli qurolga ega bo‘lmasin, mudofaa qobiliyatini mustahkamlay olmaydi”**¹²⁷ degan birgina so‘z barchamizni yanada ogoh bo‘lishga undaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Rasmiy nashr.- Toshkent:”O‘zbekiston”,2023.

2. Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish - xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning muhim poydevoridir. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi. // "Xalq so'zi" gazetasi, 2017 yil, 4 avgust, 153-son.

¹²⁷ Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz hayotidagi muhim voqeya – O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil topganining 29 yilligi va Vatan himoyachilari kuni arafasida Qurolli Kuchlar Akademiyasiga tashrifi nutqidan/

3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz T.: O'zbekiston, 2017. 242b.
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. T.:Ma'naviyat, 2009.
5. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. - T.: O'qituvchi, 1994. -428 b.
6. Аминов Б., Расулов Т. Ватан юракдаги жавохир.- Т.: Укитувчи, 2001 - 232 б.
7. Aliev A. Ma'naviyat, qadriyat va badiiyat . - T.: Akademiya, 2000.
8. Asrlarga teng yillar. Mustaqillik darsi (ma'ruza matni). - T.: O'AJBNT markazi, 2001. -60 b.
9. Atadjanova Sh. Oilada o'spirin-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari: ped.fan.nomz. dis-yasi. - T.: TDPU, 2001. -136 b.
10. Hasanboev J., Hasanboeva O., Turopova M. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari. -T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 2002. -112 b.
11. Ibragimova G.X. Kasb ta'limi tizimida talaba-yoshlar ma'naviyatini milliy istiqloq g'oyasi asosida shakllantirish. - T.: Fan, 2005. -159 b.
12. Husanov B.E. Shaxs va jamiyat munosabatlarida go'zallikning namoyon bo'lish xususiyatlari. Falsafa fanlari nomzodi, diss. Avtoreferati. - Toshkent, 2002. 4 bet.
13. Abdullayev N. San'at tarixi,-T.,2001y.
14. Umarov E. San'atning ma'naviy asoslari,-T. 2008 y.
15. <https://www.gazeta.uz/oz/2019/10/22/uzbek-language/> O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 30 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida.